

**Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Facultad de Ciencias
Sociales. Departamento de Derecho**

La Defensa Judicial de la Propiedad Intelectual en Cuba

**Informe en opción al título de Diplomado en
Asesoramiento Jurídico a personas jurídicas Por**

Autor: Lic. Daniela Lázara Hernández Domínguez

Tutor: Dr. C. Yulier Campos Pérez

Santa Clara, 2025

RESUMEN

La propiedad intelectual, referida a bienes inmateriales como producto de un acto creativo humano perceptible y utilizable en las relaciones sociales, constituye una categoría de relevancia jurídica al configurarse como una esfera del Derecho que se ocupa del estudio de los derechos intelectuales emanados de ella. Es así que para los derechos de propiedad intelectual, al ser bienes jurídicos susceptibles de tutela legal, se configura todo un aparato legislativo encargado de establecer las reglamentaciones de su defensa. En Cuba tras los cambios introducidos por la reforma legislativa integral que tiene lugar desde el 2019, el conglomerado de normas que integran el sistema de defensa de la propiedad intelectual también exhibe un grupo de transformaciones que en definitivas contribuyen al logro de las expectativas procesales de los justiciables de mayor celeridad, efectiva intervención judicial y obtención de un pronunciamiento eficaz que ponga fin a la contienda y salvaguarde de manera general las reglas del debido proceso.

ABSTRACT

Intellectual property, which refers to intangible goods as the product of a human creative act, perceptible and usable in social relations, constitutes a category of legal relevance because it is configured as a sphere of law that deals with the study of the intellectual rights emanating from it. Thus, for intellectual property rights, as legal goods that can be protected by law, a whole legislative apparatus is configured to establish the regulations for their defense. In Cuba, after the changes introduced by the comprehensive legislative reform that has been taking place since 2019, the conglomerate of rules that make up the system of defense of intellectual property rights also exhibits a group of transformations that definitely contribute to the achievement of the procedural expectations of the litigants for greater speed, effective judicial intervention and the obtaining of an effective decision that puts an end to the dispute and generally safeguards the rules of due process.

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual resulta ser, aún tras años de estudio e investigación en torno al tema, una categoría compleja de definir por mezclarse en un solo objeto concepciones tanto de la realidad objetiva como de la apreciación subjetiva. Se trata en concreto de un objeto que es producto de la creación, la imaginación o la invención de la mente humana que no necesita estar materializado para considerarse como tal sino que en esa característica radica su especialidad: aunque puede verse expresado en un soporte material, dicho soporte no constituye por sí mismo el objeto al cual se hace referencia con el calificativo de propiedad intelectual.

Por propiedad intelectual se tienen, por ejemplo, las obras, ya sean literarias, dramáticas, musicales, arquitectónicas, científicas, pictóricas, entre otras; las invenciones, los modelos o dibujos industriales y modelos de utilidad; las marcas, denominaciones de origen y otros signos distintivos; los programas informáticos; las ejecuciones de artistas e intérpretes; las producciones audiovisuales, entre otros. Esta adquiere relevancia en el ámbito jurídico a partir de su inclusión en el tráfico comercial, lo que trajo aparejado la generación de un conjunto de derechos y facultades sobre esos objetos en cabeza de los creadores, como titulares primigenios.

En su evolución, la propiedad intelectual pasó de ser considerada solo una forma de propiedad sobre bienes inmateriales para convertirse en un espacio jurídico que agrupa en su interior otros sistemas normativos conformados en esencia por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos a él y el Derecho de Propiedad Industrial. Configurándose como una rama del Derecho de suma importancia por su amplio potencial en función de la promoción del acceso al conocimiento y a la producción creativa y científica de la humanidad, lo que en definitivas incentiva aún más la creación y la investigación y se traduce en el avance del desarrollo social, a la par que económico, de las naciones en todo el mundo.

En el espacio internacional cuenta con reconocimiento y regulación sustentada por numerosos instrumentos legislativos multilaterales, entre ellos el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que son ordenadores de la

política global en la materia y que influyen de manera directa en la normativa interna de todos los países miembros. Siendo Cuba parte de tres de ellos, su regulación interna en cuanto a derechos de propiedad intelectual en el país se aviene en gran medida a los requerimientos de los mencionados tratados. Integrándose su sistema legislativo de propiedad intelectual por un conjunto robusto de leyes, decretos-leyes y demás ordenamiento de rango inferior que se rigen en principio y sobre todo por la norma suprema de la República: su Carta Magna, defensora de los derechos derivados de la creación intelectual.

La entrada en vigor en 2019 de la Constitución a la que se hace alusión dio al traste con una reforma integral de todo el aparato legislativo, tanto en el orden sustantivo como en el adjetivo. Por lo cual el derecho de propiedad intelectual cubano se vio inmerso también en esa serie de cambios, representados en la materia sobre todo por la modificación de la Ley que regulaba lo concerniente al ámbito autoral. Si bien, la entrada en vigor de la Ley No. 154 del 2022 “Del derecho de autor y del artista e intérprete” fue la transformación más significativa en el aspecto positivo del Derecho de Propiedad Intelectual cubano, la reforma en el ámbito procesal impactó también en un alto grado por cuanto en las cuestiones procesales descansa el aparato de defensa judicial de los bienes jurídicos susceptibles de protección legal.

Cuba contaba hasta el año 2021 con una legislación adjetiva deficiente en cuanto a contenido y previsiones que no se atemperaba más, al decir de DÍAZ TENREIRO Y ALFARO GUILLÉN,

(...) con las características conflictuales de los últimos años, dadas por el incremento de la complejidad de las relaciones interpersonales, expresada sobre todo a partir del aumento de las causas que desencadenan la litigiosidad y de los factores que la condicionan por la rectoría de un nuevo escenario económico, orientado hacia la transformación de un modelo en el que se ha modificado la distribución del peso de las formas de propiedad, y por la diversificación de las necesidades espirituales y materiales, como reflejo del desarrollo socioeconómico alcanzado.¹

Consecuentemente, al amparo de la reforma legislativa, en Cuba entraron en vigor tres nuevas normas procesales, destacando el hecho de que se logra por fin una “concepción unitaria del proceso en las llamadas materias no penales, con excepción

¹ Carlos Manuel Díaz Tenreiro y Yanet Alfaro Guillén, “Bases generales para la reforma del proceso civil en Cuba”, *Revista Justicia y Derecho*, no. 24, junio (2015): pp. 4-5.

del proceso administrativo”,² el que aunque se sirve supletoriamente de él, logró alcanzar también su autonomía, articulándose con más coherencia y propiedad “como un elemento dentro del universo procesal que gravita (...)— junto al proceso civil—, en torno al proceso como un fenómeno mayor”.³

En ese escenario, la defensa judicial de los derechos derivados de la propiedad intelectual en Cuba se presenta como un tema que también sufrió cambios con la reforma legislativa y que necesita ser abordado desde una nueva mirada, enfocada en su relevancia y en el rol de garante que cumple con respecto a la protección de los derechos emanados de la creación intelectual.

Es así que en este trabajo se aborda la defensa judicial de la propiedad intelectual en Cuba en la actualidad y a la luz de los cambios normativos operados, partiendo de un análisis teórico de los derechos de propiedad intelectual en cuanto a sus presupuestos de origen, materias que lo conforman e importancia; fundados en el reconocimiento internacional desde el punto de vista jurídico que poseen, el cual influye de manera activa en las disposiciones normativas internas nacionales. De forma que el sistema legislativo cubano que defiende los derechos de propiedad intelectual es el resultado de la congruencia de todos esos aspectos con el conjunto de relaciones sociales reflejadas en el desarrollo socioeconómico que se tiene hoy.

² Carlos Manuel Díaz Tenreiro y Yanet Alfaro Guillén, “El calado de la reforma procesal en el ámbito civil”, *Revista Cubana de Derecho* Vol. 2, No. 1, enero-junio (2022): p. 168.

³ Andry Matilla Correa, “Los nuevos aires del proceso administrativo en Cuba”, *Revista Cubana de Derecho*, Vol. 2, No. 1, enero-junio (2022): p. 542.

DESARROLLO

Concepciones generales sobre el derecho de propiedad intelectual.

Las concepciones alrededor de la categoría propiedad intelectual, en el transcurso del desarrollo social, han tomado aristas diversas de acuerdo a las consideraciones específicas en torno a la propiedad y en torno a lo intelectual. La propiedad, según RIVERO VALDÉS, se refiere al derecho de disponer plena y perfectamente de una cosa según voluntad y arbitrio, en apego a la ley.⁴ Asimilándose generalmente esta categoría a la de patrimonio por el hecho de que el patrimonio reúne en sí situaciones con significado económico y estimación pecuniaria,⁵ lo cual genera un alto grado de confusión en su interpretación debido a verse relacionada también con lo corpóreo, con lo tangible, como esa expresión exterior a la persona y susceptible de dominación por ella.⁶

La idea anterior se ve reforzada además, a partir de la preceptiva de algunas legislaciones, como el Código Civil cubano vigente, que en su artículo 45⁷ define en estricto el objeto de las relaciones jurídicas civiles como aquellas relativas a bienes materiales, prestaciones o patrimonios. Ante esta idea se presenta lo intelectual ligado a la propiedad a partir de la existencia de un objeto (la idea en sí, lo inmaterial) fruto del conocimiento, del pensamiento y de la creación humana sin la mediación de una expresión material que necesariamente lo condicione, que se configura como un bien inmaterial.

Los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana que se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Sobre estos, al prestarle una

⁴ Orlando Rivero Valdés, *Temas de Derechos Reales* (La Habana: Editorial Félix Varela, 2003), pp.15-16.

⁵ Rivero Valdés, *Temas de Derechos Reales*, p.18.

⁶ Caridad del Carmen Valdés Díaz, Martha Fernández Martínez y Yordanka Ramírez Pastor, "Propiedad, patrimonio y derecho de autor", *Revista Cubana de Derecho* No. 12 (1997): p. 151.

⁷ Ley No. 59 Código Civil (Cuba: Asamblea General del Poder Popular, 1987), Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 1987. Artículo 45.1. El objeto de la relación jurídica es un bien, una prestación o un patrimonio, que sean de lícita apropiación o recepción. 2. Por su objeto, las relaciones jurídicas pueden ser: sobre bienes materiales, de obligaciones y de sucesión.

utilidad a un sujeto o ente de derechos, por consiguiente también pueden constituirse derechos subjetivos con características muy especiales.⁸

Por lo cual, en el sentido de que el Derecho se adapta a la realidad social, se planteó la asimilación de los bienes inmateriales a la categoría de propiedad, “congénere del dominio sobre las cosas materiales”,⁹ en función de poder brindar un tratamiento y regulación legal a la problemática que se planteaba para los creadores con respecto a sus creaciones.¹⁰ Sin embargo, dicha asimilación no puede ser tal en tanto ese objeto que intenta proteger el Derecho no es aprehensible ni nace de las formas tradicionales de adquisición del dominio, sino, como ya se dijo, de forma singular, de un acto de invención o creación humano.

Por lo tanto se le otorgó el carácter de propiedad al resultado de un proceso intelectual configurado únicamente por la idea, no asociada a soporte material. Propiedad que, no obstante, toma un carácter *sui géneris* al añadirsele “los elementos personales y morales que caracterizan a aquellos emanados de la personalidad”.¹¹ De ahí que los derechos intelectuales estén integrados por dos elementos: el personal o moral del creador y el patrimonial o económico,¹² que aunque no puedan identificarse como exactos a la propiedad sí puede establecerse que formen parte del patrimonio de un sujeto.

Es así que la Propiedad Intelectual, entendida desde el punto de vista jurídico se refiere a

Aquella esfera o ámbito del Derecho que se ocupa del estudio de los principios, las categorías y las normas referidos a los derechos intelectuales, esto es, aquellos derechos que recaen sobre bienes inmateriales que son, esencialmente, producto de la invención o la actividad creadora, si bien se

⁸ Caridad del Carmen Valdez Díaz, coord. *Derecho Civil Parte General* (La Habana: Editorial Félix Varela, 2009), 189-199. Vid. además David Felipe Álvarez Amézquita, Óscar Eduardo Salazar y Julio César Padilla Herrera, “Teoría de la propiedad intelectual. Fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía”, *Revista Ciencias Sociales y Humanas*, vol. 15, núm. 28, enero-junio (2015): p. 65.

⁹ Valdés Díaz, Fernández Martínez y Ramírez Pastor, “Propiedad, patrimonio y derecho”, p. 152.

¹⁰ Los reclamos establecidos por los creadores en función del reconocimiento y protección de sus resultados creativos.

¹¹ Colectivo de autores, *Selección de lecturas de Derecho de Autor*, (La Habana: Editorial Félix Varela, 2000), p. 18.

¹² Valdés Díaz, Fernández Martínez y Ramírez Pastor, “Propiedad, patrimonio y derecho”, p. 153.

extiende también a otros aspectos vinculados a la actividad intelectual que no son propiamente creativos.¹³

Asimismo, ANTEQUERA PARILLI, conviene en considerar al Derecho de Propiedad Intelectual como “un espacio jurídico dentro del cual existen diversos sistemas normativos que protegen bienes de naturaleza incorporal de distintos órdenes”.¹⁴ Es relevante acotar que dichos derechos no se otorgan respecto de los bienes tangibles o soportes materiales sobre los cuales se incorpora la creación intelectual, sino sobre el proceso de creación o la forma de expresión de la creación misma, es decir, respecto a los derechos inmateriales que dan vida a la creación.

El Derecho de Propiedad Intelectual se divide en relación con los componentes que lo integran, y para facilitar su estudio, en dos amplias categorías: los derechos de propiedad industrial —entre los que figuran las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, los secretos comerciales, las variedades u obtenciones vegetales y las indicaciones geográficas—, y el derecho de autor y los derechos conexos a éste —que agrupa y protege las obras literarias y artísticas, programas informáticos y bases de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas, arquitectura, anuncios, mapas y dibujos técnicos—. ¹⁵

El Derecho de Autor, por su parte, protege las creaciones u obras, entendidas como el producto original de un trabajo intelectual libre que compromete la personalidad del autor, resultado de un esfuerzo intelectual, que no se limita a la aplicación de una técnica o serie de conceptos.¹⁶ En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio o a la selección de medios diferenciadores de

¹³ Caridad del Carmen Valdés Díaz, coord., *Derecho de autor y derechos conexos*, (La Habana: Editorial Félix Varela, 2016), p. 1

¹⁴ Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*. Citado en Santiago Vásquez Velázquez, “Derechos humanos y derechos de propiedad intelectual”, *Revista Historia de los bio-derechos y del pensamiento bioético* (2018) Disponible en: http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/velazquez.htm#_Toc278042306

¹⁵ Luis René Guerrero Galván y Carlos Ernesto Solís Medina, *Guía Informativa sobre Derechos de Autor y Propiedad Industrial para Comunidades Locales e Indígenas*, (Ciudad de México, UNAM, 2020), p. VII.

¹⁶ Gleibis Díaz Nicolau y Yulier Campos Pérez, “Presupuestos teóricos – jurídicos de la transmisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Cuba” (Trabajo de Diploma, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 2019) p. 16.

establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto del Derecho de Propiedad Industrial.¹⁷

En sentido amplio, el Derecho de Propiedad Intelectual incluye también los derechos relacionados con el derecho de autor, conocidos como derechos conexos, que son los de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.¹⁸

Así, a pesar de las diferencias que pueda haber entre estos grupos dentro del Derecho de Propiedad Intelectual, todos persiguen el mismo objetivo: garantizar la protección y exclusividad de derechos para aquellos que se dedican a la actividad creativa, sin que ello signifique estrictamente limitar el acceso de la sociedad a la cultura y la información,¹⁹ y todos tienen el mismo fin: fomentar directamente la creatividad intelectual y estimular indirectamente el desarrollo en cada país.

Necesidad de su protección y por ende de defensa judicial como parte de esa protección.

La explicación de la necesidad y justificación de los derechos intelectuales ha sido abordada, según MORENO CRUZ Y CÁNDANO PÉREZ desde tres teorías principales:

Así, encontramos la teoría del derecho natural, la cual sostiene que todo hombre posee un derecho natural de propiedad sobre sus propias ideas, el cual debe ser reconocido y protegido. Otra corriente argumenta la necesaria compensación o premio a todo el que ha ofrecido un servicio a la sociedad. Una tercera doctrina destaca que los derechos intelectuales significan ineludiblemente una promoción o incentivo al progreso industrial, y muy vinculada a esta concepción, hay quienes fundamentan que el sistema de propiedad intelectual contribuye a la difusión tecnológica de las ideas, a lograr la publicidad de las mismas y que trasciendan al acervo público.²⁰

A estos argumentos se suman las ideas de HEINEMANN cuando afirma que en el caso de la forma de protección por patentes se esgrime una cuarta consideración: “los

¹⁷ David Rangel Medina, *Panorama del derecho mexicano, derecho intelectual*, (México, UNAM-McGraw-Hill, 1998), p.1.

¹⁸ Guerrero Galván y Solís Medina, *Guía Informativa sobre Derechos de Autor y Propiedad Industrial*, p. 17.

¹⁹ Colectivo de autores, *Selección de lecturas de Derecho de Autor*, p. 10.

²⁰ Marta Moreno Cruz y Mabel Cándano Pérez, “Propiedad intelectual en Cuba: Una mirada crítica a su reconocimiento constitucional”, *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* Vol. 8, Núm. 1 (2019): p. 134.

derechos exclusivos son parte de un acuerdo: a cambio de la concesión de la patente, el inventor tiene que divulgar su invención al público”.²¹

De modo que, estando de acuerdo con los argumentos anteriores, se conviene en admitir, no obstante, que la teoría fundamental que justifica la exigencia de protección de la propiedad intelectual “se basa en la necesidad de la humanidad de tener acceso a los frutos del conocimiento humano y de estimular a los creadores a desarrollar un trabajo que beneficie a todos en general”.²²

En ese sentido, la propiedad intelectual es un elemento constante de la vida en todas sus esferas (educación, cultura, deporte, salud, transporte, agricultura, industria, entre otras). Todo producto o servicio que se utiliza o se ha utilizado en la sociedad es el resultado de una larga cadena creativa o innovativa, máxime si se anota que en la actualidad el conocimiento es el factor fundamental de desarrollo económico y de competencia a nivel internacional.²³

Puede sintetizarse su papel en el desarrollo social desde dos ámbitos fundamentales y en consonancia abordarse su importancia de ese modo: por un lado desde la arista económica y por otro en función del orden social, cultural y humano.

En cifras, según informe de la CEPAL y la OEI del año 2021, las industrias culturales y creativas mundiales generan como promedio 2.250 miles de millones de dólares en ganancias, siendo las principales la televisión (477 mil millones de dólares), las artes visuales (391 mil millones) y los diarios y revistas (345 mil millones), las cuales en su conjunto emplean a 29,5 millones de personas, equivalente al 1% de la población activa del planeta, destacando como principales empleadores las artes visuales (6,73 millones), la música (3,98 millones) y los libros (3,67 millones).²⁴

En Iberoamérica entre 2018 y 2019, las exportaciones de bienes culturales y auxiliares hacia el mundo superaron los 43.600 millones de dólares, frente a un total de exportaciones regionales que asciende a más de 1 trillón de dólares, lo cual

²¹ Andreas Heinemann, *Propiedad intelectual*, (Zurich: University of Zurich, 2012), p. 6.

²² Moreno Cruz y Cándano Pérez, “Propiedad intelectual en Cuba”, p. 134.

²³ Manuel Becerra Ramírez, coord., *Derecho de la Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional* (México, UNAM, 2000), p. 7.

²⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), *La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica* (Madrid, OEI, 2021), p. 29.

equivale al 4,2% de las exportaciones totales, así como al 0,6% del PIB regional.²⁵ Como establece LIPSZYC, la importancia económica del derecho de autor en el mundo contemporáneo, se ha evidenciado en los numerosos estudios que cuantifican la incidencia de las industrias culturales en la riqueza nacional y también en la estimación de las cuantiosas pérdidas que origina la reproducción no autorizada de obras a escala comercial.²⁶

Por otra parte, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está demostrado que la innovación desempeña un papel fundamental en la generación de crecimiento económico sostenido, lo cual se explica en base a la distinción de cuatro mecanismos vinculados exponencialmente al desarrollo de la innovación y las inversiones en propiedad industrial: la intensificación del capital, el aumento de la fuerza de trabajo y mejora del capital humano, el aumento de la productividad de las empresas y la transformación de las estructuras económicas.²⁷

Del análisis realizado por PINZÓN Y RODRÍGUEZ-CRESPO sobre la correlación entre el Producto Interno Bruto per cápita y el total de patentes de residentes y no residentes para un grupo de doce países de América Latina en los años comprendidos entre el 2000 y el 2021 se afirma que existe una correlación positiva entre las variables, por lo que a medida que aumentan el total de patentes concedidas, tiende a aumentar el producto interno bruto per cápita.²⁸ Los datos sobre indicadores mundiales de demanda de derechos de propiedad intelectual contribuyen a reforzar lo anterior si se toma en cuenta que en 2022, la actividad mundial de patentamiento creció un 1,7 %, en tanto las solicitudes de modelos de utilidad aumentaron un 2,9 %; ascendiendo, en términos absolutos, las solicitudes de patente presentadas en todo el mundo a 3,5 millones, mientras que las solicitudes de registro de modelos de utilidad alcanzaron los 3 millones durante el año.²⁹

²⁵ CEPAL y OEI, *La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica*, p. 185.

²⁶ Delia Lipszyc, *Derecho de Autor y Derechos Conexos Tomo I*, (La Habana, Editorial Félix Varela, 2005) pp. 56-59.

²⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual en 2015: La innovación revolucionaria y el crecimiento económico* (OMPI, 2015) pp. 8-28.

²⁸ Stefania Pinzón y Ernesto Rodríguez-Crespo, "Impacto del desempeño innovador sobre el crecimiento económico para América Latina", *Revista Económica* Vol.12, No. 1, Enero – Junio (2024): p. 92. DOI: 10.54753/rve.v12i1.2042

²⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Datos y cifras de la OMPI sobre PI* (Ginebra: OMPI, 2023), p. 7-8. DOI: 10.34667/tind.48650

En la actualidad, como ya se ha visto, los derechos que protegen la propiedad intelectual muestran evidencia de desempeñar un papel significativo en el desarrollo socioeconómico, y cobran cada vez mayor importancia para la economía global. Países como Estados Unidos, Japón y China lograron transiciones exitosas al pasar de la exportación de materias primas, manufactura y servicios, a los activos intangibles derivados de la innovación, coincidiendo ello en su aceleración económica.³⁰

Desde otro punto de vista, en función del orden sociocultural, tómesese en cuenta en primer lugar que el otorgamiento de protección a los derechos de propiedad intelectual se traduce en la concepción de un entorno propicio que incentiva, a partir de la garantía de compensación a los titulares, la investigación, la innovación y la creación de un grupo de bienes inmateriales que fomentan el desarrollo de las naciones en el ámbito cultural, científico-tecnológico, educacional, de salud e industrial, entre otras aristas. Ello impulsa el avance de los países hacia el logro de indicadores que marcan el nivel de calidad de vida de su población, como el aumento de la esperanza de vida, la disminución del índice de mortalidad infantil, el aumento del índice de desarrollo humano, la eliminación de la pobreza y las desigualdades, el acceso a los servicios,³¹ entre otros que tributan directamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030.³²

El objeto de la propiedad intelectual en resumen está encaminado a permitir el acceso a productos culturales y/o científicos nacionales e internacionales y la información contenida en ellos, a regular la debida competencia comercial de bienes o servicios, y a encontrar soluciones a problemas técnicos o bien la creación o mejora estética de algún producto que, en definitivas, satisfaga una necesidad o

³⁰ Guerrero Galván y Solís Medina, *Guía Informativa sobre Derechos de Autor y Propiedad Industrial*, p. VIII.

³¹ Vid. OMPI, *Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual en 2015*, pp. 67-70. El desarrollo de los antibióticos condujo a una fuerte disminución de la mortalidad y a un incremento global de la esperanza de vida en un periodo muy corto de tiempo.

³² Vid. Resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, 2015) disponible en <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es> y Organización de Naciones Unidas, “Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Naciones Unidas, consultado en fecha 23 de febrero de 2025, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Spa.pdf.

deseo humano en función de la facilitación o mejoramiento de su vida “desde el punto de vista sensorial, social, cultural, mental, espiritual o incluso religioso”.³³

Reconocimiento y regulación internacional del derecho de propiedad intelectual.

En principio los derechos de propiedad intelectual en su configuración estuvieron limitados por la territorialidad normativa a que se encontraban sujetos,³⁴ sin embargo el auge de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico dieron al traste con un proceso de internacionalización a gran escala que abarcó una amplia gama de elementos y esferas de los cuales no escaparon los bienes inmateriales amparados por los derechos de propiedad intelectual.

Aunque coexisten numerosos acuerdos bilaterales como forma primigenia de protección internacional a estos derechos a través del principio de reciprocidad entre los Estados firmantes,³⁵ cuatro son los principales cuerpos legales que hoy en el ámbito internacional les otorgan reconocimiento y protección: el Convenio de París que codifica lo relacionado con la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna que agrupa lo concerniente al Derecho de Autor, la Convención de Roma que regula lo asociado a los Derechos Conexos al anterior y los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que de manera integral agrupan consideraciones en torno a todos los anteriores con un enfoque orientado a las relaciones comerciales en que estos puedan verse involucrados.

El Convenio de París o Convenio de la Unión de París,³⁶ vigente desde el 20 de marzo de 1883 y enmendado en seis ocasiones, siendo la última en el año 1967, al que pertenecen noventa y siete Estados, es considerado por BERCOVITZ como “la Carta Magna de la Propiedad Industrial”³⁷ por instituir el basamento sobre el cual se asienta todo el régimen internacional de la propiedad industrial y del cual se derivan

³³ Moreno Cruz y Cándano Pérez, “Propiedad intelectual en Cuba”, p. 137.

³⁴ Caridad del Carmen Valdés Díaz, coord., *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 337; Bercovitz, A. “Tratados Internacionales sobre Propiedad Industrial: el Convenio de la Unión de París” en *Selección de lecturas de propiedad industrial Tomo 1*, coordinado por Marta Moreno Cruz y Emilia Horta Herrera (La Habana: Editorial Félix Varela, 2005) p. 56.

³⁵ Caridad del Carmen Valdés Díaz, coord., *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 337

³⁶ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, (Unión de París: Asamblea de la Unión, 1883), <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

³⁷ Bercovitz, “Tratados Internacionales sobre Propiedad Industrial: el Convenio de la Unión de París”, p. 59.

otros convenios en la materia. Reconoce inicialmente el contenido de la propiedad industrial,³⁸ y la define en su acepción más amplia excediendo el espacio puramente industrial para abarcar otros sectores de la economía y el comercio.

El Convenio de París, en palabras de DÍAZ NICOLAU Y CAMPOS PÉREZ:

(...) es más que un instrumento de protección internacional de las invenciones, es el régimen multilateral más importante para la transferencia internacional de tecnología, que con sus correspondientes enmiendas rige para la protección internacional de esa materia, puesto que debe garantizar que las personas de los países miembros puedan obtener una protección que constituya una base apropiada para el intercambio internacional de tecnologías.³⁹

Por su parte, el Convenio de Berna,⁴⁰ vigente desde el 9 de septiembre de 1886 y revisado en cinco ocasiones, instituye como parte de su articulado el objeto de protección del Derecho de Autor, determinando el conjunto de derechos protegidos, las limitaciones a los mismos, la vigencia mínima de protección, entre otros importantes aspectos. El mismo ha sido actualizado en cada una de sus revisiones en cuanto a la evolución de los modos de creación y comunicación de obras a partir del desarrollo tecnológico, incorporándose al texto original un grupo de disposiciones que amplían su contenido.

Su aporte más significativo al campo del Derecho de Propiedad Intelectual es la introducción en su reglamentación de la observancia de cuatro principios fundamentales a tomar en cuenta por los Estados firmantes en el tratamiento legal otorgado a los bienes inmateriales sujetos a Derechos de Autor.⁴¹ En primer lugar el principio del trato nacional, referente a la equiparación entre la protección que le brindan los Estados miembros a sus nacionales y la que le brindan a los demás extranjeros integrantes de la Unión. En segundo lugar, el principio de protección mínima en cuanto que cada país parte de la Unión debe proporcionar a los autores

³⁸ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Artículo 1.2: La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

³⁹ Díaz Nicolau y Campos Pérez, "Presupuestos teóricos – jurídicos de la transmisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Cuba", pp. 33-34.

⁴⁰ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, (Unión de Berna, 1886) (enmendado el 28 de septiembre de 1979) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_287accesible1.pdf

⁴¹ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Artículos 5.1, 5.2 y 5.3.

nacionales un conjunto de reglas que garanticen al menos en una mínima parte la protección que establece el Convenio. En tercera posición, el principio de independencia de la protección relativo a la observancia de las legislaciones extranjeras con independencia de lo establecido en las nacionales. Por último, el principio de protección automática, que invoca la ausencia de formalidades en la constitución de los derechos reconocidos al autor.

Se trata de un instrumento legal internacional que expone de forma abarcadora cada uno de los derechos reconocidos para los autores pero que deja un margen de libertad a la soberanía de cada Estado miembro, aun cuando estos deban regirse uniformemente por los principios rectores antes anotados. Lo cual hace muestra de su relevancia que radica precisamente en lograr una regulación coherente y uniforme sobre el Derecho de Autor para todos los países firmantes.

En otro orden, con respecto a la Convención de Roma,⁴² la misma bajo el auspicio de la OMPI, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entró en vigor el 26 de octubre del año 1961 y significó un salto en el reconocimiento de derechos intelectuales, superando los tradicionalmente reconocidos, para incorporar por primera vez regulaciones acerca de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, que hasta el momento no participaban de los beneficios generados por los bienes inmateriales sujetos a derechos de autor con los cuales estaba vinculado directamente su trabajo.

Sin embargo, choca ese avance con el hecho de que solo le fueron reconocidos derechos desde el punto de vista patrimonial a dichos sujetos, configurándose los artículos 7, 12 y 14 como núcleo básico de esa protección. A ello se suman además otras críticas referidas principalmente a la escasa duración de la protección (mínimo 20 años); la aparente prevalencia de los derechos de los autores sobre los artistas intérpretes o ejecutantes; y la dispensa de mayor protección a los productores de

⁴² Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, (OMPI, OIT y UNESCO, 1961), <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12656>

fonogramas y entidades de radiodifusión que a los artistas intérpretes y ejecutantes.⁴³

Finalmente, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), vigentes desde el 1ero de enero de 1995 y modificados por última vez en 2017,⁴⁴ contenidos como anexo del Acuerdo de Marrakech por el cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), se han convertido en el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual, por agrupar en una misma normativa aspectos de esta rama del Derecho que hasta entonces habían sido normados sectorialmente.

Destaca de este cuerpo legal su vinculación directa a los convenios específicos anteriormente mencionados, toda vez que exige en primer lugar que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los mismos, incorporándose sus principales disposiciones por referencia al Acuerdo, por lo cual pasaron a convertirse también en obligaciones para sus países miembros, a la vez que se añaden a él un número sustancial de compromisos en áreas que los anteriores no trataban o trataban de algún modo limitado.

Por otra parte, reúnen un conjunto de disposiciones aplicables a procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que especifican con cierto detalle los recursos que deben existir para que los titulares puedan efectivamente hacer valer sus derechos. Previendo además el procedimiento de solución de controversias de la OMC para aquellos conflictos que pudieran surgir o en que pudieran estar involucrados los Estados miembros con respecto al cumplimiento de las obligaciones instituidas, lo que le otorga una esfera de garantía a la protección reconocida y a la normativa dispuesta.

En conclusión, se trata de un conjunto de cuerpos legales del orden internacional que logran abarcar entre todos el reconocimiento y protección de los derechos de

⁴³ Raquel de Román Pérez, “Evolución en la protección internacional de los artistas intérpretes o ejecutantes: de la Convención de Roma al Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”, en *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, coordinado por José María de la Cuesta Sáenz, (Universidad de Burgos: Thomson Reuters Aranzadi, 2013), p. 6, disponible en https://riubu.ubu.es/bitstream/10259/6477/1/Roman-Evoluci%25C3%25B3n_de_la_protecci%25C3%25B3n_internacional.pdf

⁴⁴ Vid. OMPI, “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, OMPI, consultado en fecha 23 de febrero de 2025, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treatis/details/231>

propiedad intelectual comúnmente establecidos, erigiéndose como poderosas herramientas de apoyo a los titulares en la búsqueda de protección jurídica y respeto de sus creaciones, cuyo fin último viene a ser la concreción y fortalecimiento de la regulación del Derecho de Propiedad Intelectual de forma general.

Reconocimiento y regulación en Cuba del derecho de propiedad intelectual.

Cuba, por su parte, de los mencionados anteriormente, suscribió el Convenio de París el 17 de noviembre de 1904, el Acuerdo de los ADPIC en fecha 20 de abril de 1995 y por último el Convenio de Berna el 20 de febrero de 1997, no formando parte hasta el momento de la Convención de Roma, aunque sí obligada a varios de sus preceptos por encontrarse estos incluidos en el cuerpo del mencionado Acuerdo de los ADPIC. Así, posee un cuerpo legislativo que, guiado por los principios establecidos en estas normas de Derecho Internacional de las que forma parte, logra garantizar desde su autonomía y características propias como nación, la protección de los derechos de propiedad intelectual refrendada en ellas.

Encabeza el conjunto normativo, con el rango más alto, la Constitución de la República vigente desde el año 2019, la cual en su artículo 62 reviste del rango de constitucional a los derechos de propiedad intelectual al establecer: “Se reconocen a las personas los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y los tratados internacionales. Los derechos adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la ley, en función de las políticas públicas”.⁴⁵

A partir del anterior precepto y de la Política para el perfeccionamiento del sistema de derecho de autor y otros derechos de naturaleza similar, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2020,⁴⁶ se decidió la elaboración y aprobación de una nueva legislación en la materia. De ahí que integre el conjunto normativo de derechos de propiedad intelectual la Ley No. 154 de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete, puesta en vigor en fecha 16 de mayo del 2022 que vino a derogar la Ley No. 14 de 1977. Como indica su título, esta tiene por objeto la regulación del derecho de las personas sobre su creación literaria y artística y la protección de las obras

⁴⁵ Constitución de la República de Cuba (Cuba: Asamblea General del Poder Popular, 2019) Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019, Artículo 62.

⁴⁶ Caridad del Carmen Valdés Díaz, “Acerca de la nueva Ley cubana sobre los Derechos del Autor y del Artista Intérprete”, *Revista Cubana de Derecho*, Vol. 4, No. 02, Número Centenario (2024) pp. 389-390.

originales, así como de la actuación, canto, baile u otra forma de interpretación o ejecución de una obra o una manifestación del patrimonio cultural.⁴⁷

La nueva ley que regula la materia autoral y parte de los derechos conexos a ella en Cuba, introdujo aspectos muy novedosos que amplían el tratamiento que hasta entonces se había dispensado en el país a los derechos a que se hace referencia. A juicio de esta autora, la principal novedad de la norma es la ampliación tanto del conjunto de creaciones protegidas como de los sujetos titulares de derechos intelectuales, para incluir a las prestaciones del artista e intérprete, reconociendo a estos en su condición de creadores al igual que a los autores con respecto a sus obras, hasta el punto de que se introduce la presunción de creador como concepto más amplio al de presunción de autoría.⁴⁸ Lo cual además trae como consecuencia la ampliación del contenido de los derechos que les han sido comúnmente concedidos a los artistas e intérpretes a los cuales otorga la Ley facultades no solo de carácter patrimonial sino también de índole moral.⁴⁹

De forma magistral concluye la DRA. VALDÉS DÍAZ sobre la relevancia de la Ley No. 154 del 2022:

Nuestra nueva Ley de los derechos del autor y del artista intérprete significa un paso de avance en la protección de los creadores intelectuales. (...) es una norma que responde a las principales tendencias teóricas, que está a tono con nuestros compromisos como signatarios de instrumentos internacionales, que enaltece y perfecciona la regulación de las facultades que corresponden a los que embellecen la cotidianidad, a los que mueven el pensamiento, a los que permiten el disfrute del espíritu, en su más amplia expresión.⁵⁰

Por otro lado, la materia relativa a los signos distintivos, como parte de los derechos de propiedad industrial, es abordada en Cuba desde la regulación del Decreto-Ley No. 203 “de Marcas y otros Signos Distintivos” en vigor desde el 24 de diciembre de 1999. Este cuerpo legal dedica todo su contenido a la protección específicamente de las marcas, los nombres comerciales, los emblemas empresariales, los rótulos de

⁴⁷ Ley No. 154 de 2022 “Ley de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) Gaceta Oficial No. 122 Ordinaria de 5 de diciembre de 2022, <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-122-ordinaria-de-2022> Artículos 1.1 y 7.

⁴⁸ Ley No. 154 del 2022. Artículo 11: Se presume creador, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra o asociado a la interpretación, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

⁴⁹ Vid. Ley No. 154 del 2022. Artículos 18 y 23.

⁵⁰ Valdés Díaz, “Acerca de la nueva Ley cubana sobre los Derechos del Autor y del Artista Intérprete”, p. 407.

establecimiento y los lemas comerciales a través de la concesión de derechos de propiedad industrial.

Estableciendo el procedimiento para las solicitudes de concesión y registro de cada uno de los mencionados objetos. Además de contemplar el reconocimiento de la institución del derecho de prioridad como garante de la protección internacional concedida al amparo de los tratados multilaterales suscritos por Cuba. E incluir un conjunto de límites relativos a la posibilidad de registro y sobre su ejercicio y duración. Su relevancia como parte del sistema legal que protege la propiedad intelectual en Cuba está dada por el hecho de que los signos distintivos nunca antes habían tenido el impacto que se les concede a día de hoy, fundamentalmente en el tráfico mercantil, en el cual todo o casi todo lo que conoce la sociedad viene identificado.⁵¹

Al mismo tiempo, al ser promulgado en febrero del 2002 el Decreto-Ley No. 228 “De las Indicaciones Geográficas”, se integra el marco legal cubano de propiedad intelectual por una norma que, al regular la protección de las indicaciones geográficas como objeto de derechos de propiedad industrial, otorga mayor rango de protección a otro grupo de objetos que en el caso específico de Cuba revisten una condición especial al pertenecer en exclusiva al patrimonio nacional por lo cual respecto a ellas en territorio cubano sólo se conceden derechos de uso.⁵²

En otro sentido, cuenta el orden legal cubano con una normativa concreta que se encarga de la reglamentación de todo lo concerniente a las invenciones, dibujos y modelos industriales y además los modelos de utilidad, como parte asimismo de los derechos de propiedad industrial. Siendo ella el Decreto-Ley No. 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” imperante desde el 20 de noviembre de 2011.

Al decir de VÁZQUEZ DE ALVARÉ Y MORENO CRUZ se trata de un texto legal que se aviene a los requerimientos del ADPIC y que es muestra del cumplimiento de los

⁵¹ Nathalí Morejón Silva y Dánice Vázquez de Alvaré, “Procedimiento de concesión de marcas y otros signos distintivos: Teoría y práctica en el ordenamiento jurídico cubano”, (Tesis en opción al título de máster en Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad de La Habana, 2021) pp. 50-51.

⁵² Decreto-Ley No. 228 “De Las Indicaciones Geográficas”, (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2002) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 11, 22 de Febrero de 2002, Disponible en: <http://www.gacetaoficial.cu/> Artículo 4.

compromisos contraídos por Cuba en el marco de su inclusión en la OMC, con previsiones flexibles en cuanto a objetos protegibles y la actualización de sus instituciones; implementando una serie de cambios respecto de la anterior normativa en cuanto a forma de protección, vigencia, naturaleza y alcance de los derechos exclusivos, límites a dichos derechos e inversión de la carga de la prueba.⁵³

El Decreto-Ley analizado, junto al Decreto-Ley No. 291 “De Protección de las variedades vegetales” y el Decreto-Ley No. 292 “De los esquemas de trazado de circuitos integrados”, publicados en la misma Gaceta Oficial, contribuyen al reforzamiento de la protección de la propiedad industrial conteste a los cambios que acontecen en el modelo económico cubano en la actualidad, garantizando una legislación coherente en cierto grado con la realidad imperante.

A la par de las normas abordadas *supra*, se insertan el Decreto-Ley No. 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos” y el Decreto-Ley No. 337 “De la Protección contra las Prácticas Desleales en materia de Propiedad Industrial”, ambos de fecha 30 de junio del 2016. El uno referido a la observancia de un conjunto de principios y reglas ordenadoras en el establecimiento de disposiciones contractuales sobre propiedad industrial incluidas en los negocios jurídicos cuyo objeto sea la adquisición de tecnología o el establecimiento de acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, para lo cual se detallan un grupo de tipologías contractuales representativas de esos casos.⁵⁴

En tanto el otro se ocupa de la reglamentación de las normas para la protección contra las prácticas desleales relativas a derechos de propiedad industrial en el ámbito de la industria y/o el comercio, además de cuestiones vinculadas a la protección de información no divulgada. Su mérito radica en el poder de síntesis que incorpora en el contenido que lo integra, al incluir de forma precisa en solo doce artículos la definición de categorías como práctica desleal e información no divulgada, con la correspondiente enumeración de las conductas que las tipifican y el acceso a la vía judicial como garantía de protección de los derechos.

⁵³ Dánice Vázquez de Alvaré y Marta Moreno Cruz, “Breves Comentarios sobre la nueva regulación de invenciones en Cuba”, *Revista Cubana de Derecho* No. 41 (2013): p. 27-40.

⁵⁴ Decreto-Ley No. 336 “De las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2018) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Extraordinaria, Número 40, 10 de agosto de 2018.

Asimismo completan este conjunto normativo el Código Penal⁵⁵ que contiene un título específico dedicado a los delitos contra la creación intelectual, en el cual se tipifican delitos contra la creación literaria y artística⁵⁶ y delitos contra la propiedad industrial.⁵⁷ Si bien, el nuevo Código incorpora con una elevada técnica legislativa disposiciones definidas con relación a la materia de los derechos de propiedad intelectual que supera con creces las contenidas en la antigua Ley No. 62 de 1987,⁵⁸ aún no alcanza a ofrecer un rango de protección integral con respecto a la naturaleza de los derechos a que se hace referencia por cuanto se supedita en la norma el ejercicio de la acción penal solo a los casos en que se cause un grave perjuicio al creador; por demás el capítulo atinente a los delitos contra la propiedad industrial restringe su alcance únicamente de forma expresa, por no incluir a los demás objetos de ese Derecho, a las marcas, las invenciones y la información no divulgada.

Y, por otro lado, el Código de Procesos,⁵⁹ así como la Ley del Proceso Administrativo,⁶⁰ los cuales ofrecen las vías legales de solución de conflictos que, de manera coherente, confluyen con las disposiciones sobre el acceso a la jurisdicción judicial inscritas en los anteriores cuerpos legales analizados, los que en gran parte de los casos han visto actualizados o derogados sus contenidos por los preceptos que forman parte de los primeros, todo lo cual contribuye a ofrecer un entorno legal adecuado y garantizador de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en Cuba.

⁵⁵ Ley No. 151 “Código Penal” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 93, del 1ro de septiembre de 2022.

⁵⁶ Ley No. 151 del 2022. Artículo 428: Quien, de propósito, usurpe la condición de autor de una obra literaria o artística o la condición de artista de una interpretación o ejecución de una obra, o modifique sustancialmente estas, sin la autorización de su autor o artista o persona autorizada, y cause un grave perjuicio al autor o al artista, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.

⁵⁷ Ley No. 151 del 2022. Artículo 429: Incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas quien, sin la debida autorización, fabrique o comercialice a escala comercial, mercancías o embalajes que contengan una marca idéntica a la válidamente registrada o notoria para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en los aspectos esenciales de esa marca, siempre que se lesionen los derechos del titular de la marca, otorgados de conformidad con la legislación vigente.

⁵⁸ Solo incluía como delitos afines con la protección de los derechos de propiedad intelectual, de forma sumamente reducida y excluyente, los delitos de Difusión ilegal y uso no autorizado de invento y Falsificación de obras de arte.

⁵⁹ Ley No. 141 del 2021 “Código de Procesos” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 138, del 7 de diciembre de 2021.

⁶⁰ Ley No. 142 del 2021 “Ley del Proceso Administrativo” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 139, del 7 de diciembre de 2021.

Procedimiento y procesos judiciales en Cuba. Antes y después de la reforma integral del sistema legislativo cubano.

Tal como ha sido analizado, el sistema legal cubano hoy, aún con las deficiencias señaladas, posee un conjunto legislativo robusto en materia de propiedad intelectual que logra abarcar todos los ámbitos que la integran, y que garantiza la protección de los bienes inmateriales, el ejercicio de los derechos adquiridos en virtud de ellos, así como la defensa judicial ante posibles infracciones o violaciones de los mismos. Para ello se apoya en las normas procesales, que en el caso cubano son de muy reciente entrada en vigor.⁶¹

Por un lado se erige el Código de Procesos, regulador de los procesos de conocimiento y solución de los asuntos de las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y de la seguridad social, y la ejecución de las resoluciones judiciales recaídas en ellos y por otro la Ley del Proceso Administrativo, que se encarga de reglar el proceso para el conocimiento de las pretensiones en relación con los actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la Administración pública, y de otras entidades y personas en el ejercicio de la función administrativa. Junto a los cuales coexiste también la Ley del Proceso Penal,⁶² para los casos específicos de tipificación de los delitos contra la creación intelectual.

No obstante, el panorama en materia de defensa judicial de los derechos de propiedad intelectual en Cuba, antes de realizarse la reforma integral del sistema legal con la entrada en vigor de la Constitución de 2019, se encontraba reglamentado por entero, en todo lo no penal, en la Ley No. 7 de 1977 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico” (LPCALE). En ella se incluía la regulación, tanto de los procesos del ámbito civil, como de la materia administrativa, los cuales en la mencionada norma tomaban la categoría de procedimiento.

Para el conocimiento y solución de los asuntos en materia de propiedad intelectual no instituía la LPCALE acápites específicos que delimitaran la competencia del juez

⁶¹ Desde el 1ero de enero del año 2022, según DISPOSICIÓN FINAL quinta y tercera de las Leyes No. 141 y No. 142 del año 2021 respectivamente.

⁶² Ley No. 143 del 2021 “Ley del Proceso Penal” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 140, del 7 de diciembre de 2021.

por razón de la materia, por lo cual la actuación del tribunal estaba amparada en el artículo 6.7, justificante de la competencia del órgano juzgador ante todos los demás asuntos civiles cuyo conocimiento no estuviera atribuido a otro Tribunal. De ahí que, no siendo constitutivos de alguno de los dos delitos, cuyos bienes tutelados eran los derechos de propiedad intelectual, existentes en la Ley 62 de 1987, Código Penal vigente en el momento, las infracciones de derechos de propiedad industrial o las violaciones al derecho del autor eran conocidas por los Tribunales Provinciales Populares.

Confluían además los preceptos de la LPCALE con el conjunto de disposiciones procesales o procedimentales contenidas en las normas específicas de la materia abordadas *supra*. Que de manera general establecían la legitimación ante la posibilidad de actuar en sede judicial contra cualquiera que infringiera los derechos de propiedad intelectual reconocidos en ellas. Así como las pretensiones a solicitar por la parte demandante, el plazo de prescripción para ejercitar la acción, y el conjunto de medidas cautelares y medidas en frontera susceptibles de ser solicitadas.

De forma clara y precisa el Decreto-Ley 203/1999, el Decreto-Ley 290/2011 y el Decreto-Ley 337/2016 estipulaban la posibilidad de acceso a la vía judicial por infracciones de los derechos conferidos en ellos ante los Tribunales Provinciales Populares;⁶³ de lo cual se puede concluir que si bien la LPCALE no hiciera referencia expresa a los asuntos de esa naturaleza como parte de las reglas de distribución de la competencia, sí lo hacían en su caso las normas específicas. Empero la práctica utilizada con los signos distintivos, las invenciones, dibujos o modelos industriales, modelos de utilidad y hechos de competencia desleal, no era uniforme en todas las normas especiales por cuanto la Ley 14/1977 no contenía precepto alguno que salvaguardara el acceso a la justicia ante violaciones no penales realizadas al derecho de autor,⁶⁴ por lo cual se accedía a sede judicial solo por amparo del mencionado artículo 6.7 de la LPCALE.

⁶³ Decreto-Ley No. 203/1999 Artículo 124; Decreto-Ley No. 290/2011 Artículo 135 y Decreto-Ley No. 337/2016 Artículo 11.

⁶⁴ La Ley No. 14 de 1977 solo instituía en su artículo 50: Las violaciones del derecho de autor se sancionan en la forma que establece la legislación penal vigente, pudiendo los afectados ejercitar las acciones que correspondan.

En otro sentido, en lo atinente a la competencia por razón del lugar, según la ley de referencia, se hallaban las partes a la sumisión expresa o tácita contemplada en su artículo 8, por no encontrarse esos asuntos entre los comprendidos en el artículo 11 para los cuales dicha regla no procedía. Con todo y eso, el Decreto-Ley 290/2011 disponía en su artículo 135.1 de forma literal que “el titular de un derecho conferido en virtud de este Decreto-Ley, (...) puede establecer demanda ante la Sala competente del Tribunal Provincial Popular de La Habana (...)”.⁶⁵

Por otro lado, en cuanto al tipo procesal establecido para el conocimiento de los casos por infracciones de derechos se tenía al proceso ordinario tal como quedaba refrendado en el artículo 223 de la mencionada Ley. Igualmente rigiéndose la defensa judicial por el apartado 3, generalizador de todo aquello para lo cual la Ley no estableciera otro procedimiento.

En otro ámbito, establecía la LPCALE al procedimiento administrativo en su artículo 656, apartado 1 como aquel para conocer y solucionar todas las pretensiones que se dedujeran contra las disposiciones de carácter general y resoluciones que emanaran de la Administración y que, en uno u otro caso, vulneraran derechos legalmente establecidos a favor del reclamante, siempre y cuando haya sido agotada la vía administrativa.⁶⁶ De ahí que fuera ese el fundamento de Derecho sobre el cual se asentaban las demandas por vía administrativa de los asuntos referidos a la impugnación de las resoluciones dictadas por el Director General de la Oficina Cubana para la Propiedad Industrial (OCPI).

Siendo competentes para ello únicamente las Salas de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana de acuerdo al artículo 663 de la propia Ley. Disposición que queda reflejada exactamente en el cuerpo de normas específicas relativas a propiedad industrial ya mencionadas como el Decreto-Ley 203/1999 de marcas y otros signos distintivos, el Decreto-Ley 290/2011 de

⁶⁵ Decreto-Ley No. 290 (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2011) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 2, del 1ero de febrero de 2012. Artículo 135.1.

⁶⁶ Ley No. 07 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 1977) Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 34 de fecha 20 de agosto de 1977, modificada por el Decreto-Ley No. 241 (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2006) Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria No. 33 de fecha 27 de septiembre de 2006. Artículo 671: Los actos de aplicación sólo podrán ser impugnados una vez agotada la vía administrativa.

invenciones, dibujos y modelos industriales y el Decreto-Ley 228 del 2002 de las indicaciones geográficas, las cuales en sus artículos 124, 119 y 43, respectivamente, refrendan lo dispuesto en la LPCALE.

Una vez acontecida la reforma legislativa en Cuba tras la puesta en vigor de la nueva Constitución, y vigentes las nuevas leyes procesales las disposiciones que hasta entonces habían regido y regulado la defensa judicial de los derechos de propiedad intelectual fueron sometidas a diversos cambios, ya fuera por derogación de algunas de las legislaciones,⁶⁷ o por modificación del contenido de algunos preceptos.

Ocurre una escisión en el contenido de la extinta LPCALE, como voluntad de cambio en el régimen procesal cubano para dar lugar al surgimiento de dos normas procesales relativas a las materias no penales: el Código de Procesos y la Ley del Proceso Administrativo, que instituyen de manera separada, por la naturaleza propia de cada uno, dos modelos procesales inherentes a los asuntos conflictuales en materia de derechos de propiedad intelectual, ya sea en la relación de personas entre sí o entre las personas con la Administración.

Por un lado el Código de Procesos amplió las causales de distribución de la competencia e incluyó como causales específicas las del artículo 25.1 en sus incisos b) y c) referidas respectivamente a los conflictos relativos a las infracciones de los derechos de la propiedad industrial y las reclamaciones derivadas del derecho de autor y derechos conexos, para determinar los asuntos que serán sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales Populares; de modo que esos asuntos serán conocidos en cualquier caso por las Salas de lo Civil de dichos tribunales. Quedando la competencia por razón del lugar a la sumisión expresa o tácita de las partes, según la letra del artículo 28 de la Ley.

Se mantiene pues, la misma distribución de la competencia y la misma tipología procesal del proceso ordinario que planteaba la LPCALE para el conocimiento y solución de dichos asuntos a partir de lo dispuesto en el Código de Procesos en el artículo 520.1 en sus incisos j) y k). A pesar de ello el nuevo Código, al introducir una colección de aspectos novedosos,⁶⁸ dota a los procesos de ese tipo de mayores

⁶⁷ Fueron derogadas en principio la Ley No. 14 de 1977 del Derecho de Autor y la Ley No. 7 de 1977 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”

⁶⁸ Vid. Díaz Tenreiro y Alfaro Guillén, “El calado de la reforma procesal”, pp. 165-188.

garantías sobre todo para los justiciables que permiten en definitivas lograr la tutela judicial efectiva de sus intereses.

En otro sentido, la Ley del Proceso Administrativo destaca por recuperar la denominación formal más acertada de “proceso administrativo” y abandonar, para ese ámbito procesal, la imprecisa denominación de procedimiento administrativo lo que “le restituye identidad y entidad como fenómeno procesal en sí mismo y en contraste con otros regímenes procesales”.⁶⁹ Esta nueva ley establece reglas para la distribución de la competencia más marcadas y en mayor número respecto de la LPCALE que solo establecía tres brevísimos artículos a ese fin.

Se establecen pues, según el artículo 13.1 b), los Tribunales Provinciales Populares para conocer en primera instancia de las demandas contra actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de entidades provinciales o nacionales. Por lo tanto los asuntos referidos a impugnaciones de decisiones o resoluciones de la OCPI, al ser esta una entidad nacional, se someten a la jurisdicción de las Salas de lo Administrativo. Y de acuerdo al artículo 17 de la propia Ley en ese caso específico corresponde además por razón del territorio acudir al Tribunal Provincial Popular de La Habana, por encontrarse la sede de la Oficina en ese territorio. En consecuencia, continúa siendo ese órgano juzgador el competente para la solución de los asuntos en materia administrativa relacionados con los derechos de propiedad industrial.

De ahí que sea posible afirmar que si bien no ocurren modificaciones sustanciales de hecho en las tipologías procesales y las reglas de competencia para el conocimiento de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual, estas sí ocurren de derecho a partir de las nuevas concepciones. Por demás los cambios introducidos por ambas leyes procesales más allá de la determinación del tribunal competente o la tipología procesal inherente a estos asuntos, son imperativos por igual para los mismos dado que les son aplicables todas las nuevas concepciones relacionadas con la aplicación de los principios procesales, la configuración de una figura del juez proactiva, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, la aplicación de un régimen cautelar único para las materias civiles y otro para lo

⁶⁹ Matilla Correa, “Los nuevos aires del proceso administrativo”, p. 24.

procesal-administrativo, la derivación a la mediación, las modificaciones en el régimen probatorio, la ejecución de las resoluciones judiciales, el reforzamiento de la oralidad, y la ampliación y redistribución de la competencia, entre otros.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La propiedad intelectual, como bien inmaterial producto de un acto creativo humano, ha llegado, por su relevancia jurídica, a configurarse como un objeto de Derecho en virtud del cual adquiere su titular un conjunto de facultades y prerrogativas que permiten la institución de toda una rama jurídica denominada de igual forma que comprende dos sistemas bien identificados: el Derecho de Autor y los Derechos Conexos a este y el Derecho de Propiedad Industrial.

SEGUNDA: A nivel internacional existe un marco jurídico regulatorio que logra abarcar todas las modalidades del Derecho de Propiedad Intelectual conformado por un grupo de tratados y convenios multilaterales que influyen directamente en la regulación interna de cada uno de los Estados miembros.

TERCERA: Cuba asume de manera expresa dentro del contenido de sus disposiciones en materia de propiedad intelectual muchas de las directrices previstas en el andamiaje internacional del cual forma parte, lo que se traduce en que cuente con un sistema legal robusto en el área de los derechos de propiedad intelectual capaz de contener todas las subramas que integran ese espacio jurídico y de mantener actualizados sus contenidos a partir de la reforma legislativa que ha estado aconteciendo en el país.

CUARTA: El proceso de reforma legislativa que ha tenido lugar en Cuba desde el 2019 es precursor de un conjunto de modificaciones y actualizaciones dentro del aparato jurídico procesal del país, lo que se manifestó de forma cierta también en los procesos previstos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, los cuales si bien no sufrieron cambios significativos en cuanto a reglas de distribución de la competencia y tipología procesal, sí se vieron irradiados del todo por el amplio inventario de transformaciones que se introdujeron en ese ámbito a partir de la entrada en vigor del nuevo Código de Procesos y de la Ley del Proceso Administrativo.

RECOMENDACIONES

En el orden institucional:

Que los resultados de la presente investigación sean puestos a disposición de la Unión de Juristas de Cuba con vistas a su divulgación como parte del trabajo que realiza la institución en la actualización de las prácticas jurídicas a la luz de las nuevas normativas implementadas en el país.

En el orden social:

Que se eleve la cultura jurídica sobre la importancia de la defensa judicial de la propiedad intelectual en Cuba, mediante mensajes en los medios de difusión masiva, los sitios oficiales de instituciones públicas y las redes sociales, sobre todo en un entorno donde ganan cada vez más relevancia nuevos actores económicos que implementan modalidades de la propiedad intelectual.

En el orden académico:

Que las carreras de Derecho en las universidades del país incluyan dentro de las asignaturas Derecho de Autor y Derecho de Propiedad Intelectual en el pregrado, así como en cursos de postgrado el abordaje de la defensa judicial de la propiedad intelectual en Cuba desde la mirada de las nuevas legislaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS

Álvarez Amézquita, David Felipe; Salazar, Óscar Eduardo y Padilla Herrera, Julio César. "Teoría de la propiedad intelectual. Fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía". *Revista Ciencias Sociales y Humanas*, vol. 15, núm. 28, enero-junio (2015): pp. 61-76.

Becerra Ramírez, Manuel, coord., *Derecho de la Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional*. México: UNAM, 2000.

Colectivo de autores, Selección de lecturas de Derecho de Autor. La Habana: Editorial Félix Varela, 2000.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), *La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica*. Madrid: OEI, 2021.

de la Cuesta Sáenz, José María, coord.,. *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*. Universidad de Burgos: Thomson Reuters Aranzadi, 2013. Disponible en https://riubu.ubu.es/bitstream/10259/6477/1/Roman-Evoluci%25C3%25B3n_de_la_protecci%25C3%25B3n_internacional.pdf

Díaz Nicolau, Gleibis y Campos Pérez, Yulier. "Presupuestos teóricos – jurídicos de la transmisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Cuba". Trabajo de Diploma, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, 2019.

Díaz Tenreiro, Carlos Manuel y Alfaro Guillén, Yanet. "Bases generales para la reforma del proceso civil en Cuba". *Revista Justicia y Derecho*, no. 24, junio (2015): pp. 3-27.

Díaz Tenreiro, Carlos Manuel y Alfaro Guillén, Yanet. "El calado de la reforma procesal en el ámbito civil". *Revista Cubana de Derecho* Vol. 2, No. 1, enero-junio (2022): p. 165-188.

Guerrero Galván, Luis René y Solís Medina, Carlos Ernesto. *Guía Informativa sobre Derechos de Autor y Propiedad Industrial para Comunidades Locales e Indígenas*. Ciudad de México: UNAM, 2020.

Heinemann, Andreas. *Propiedad intelectual*. Zurich: University of Zurich, 2012.

Lipsziyc, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos Tomo I*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2005.

Matilla Correa, Andry “Los nuevos aires del proceso administrativo en Cuba”. *Revista Cubana de Derecho*, Vol. 2, No. 1, enero-junio (2022): pp. 518-560.

Morejón Silva, Nathalí y Vázquez de Alvaré, Dánice. “Procedimiento de concesión de marcas y otros signos distintivos: Teoría y práctica en el ordenamiento jurídico cubano”. Tesis en opción al título de máster en Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad de La Habana, 2021.

Moreno Cruz, Marta y Cándano Pérez, Mabel. “Propiedad intelectual en Cuba: Una mirada crítica a su reconocimiento constitucional”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, Vol. 8, Núm. 1 (2019): p. 133-165.

Moreno Cruz, Marta y Horta Herrera, Emilia. *Selección de lecturas de propiedad industrial Tomo 1*. La Habana: Editorial Félix Varela, 2005.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Datos y cifras de la OMPI sobre PI*. Ginebra: OMPI, 2023. DOI: 10.34667/tind.48650

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual en 2015: La innovación revolucionaria y el crecimiento económico*. OMPI, 2015.

Pinzón, Stefania y Rodríguez-Crespo, Ernesto. “Impacto del desempeño innovador sobre el crecimiento económico para América Latina”. *Revista Económica*, Vol.12, No. 1, 2024. p. 90-103. DOI: 10.54753/rve.v12i1.2042

Rangel Medina, David. *Panorama del derecho mexicano, derecho intelectual*. México: UNAM-McGraw-Hill, 1998.

Rivero Valdés, Orlando. *Temas de Derechos Reales*. La Habana: Editorial Félix Varela, 2003.

Valdés Díaz, Caridad del Carmen, “Acerca de la nueva Ley cubana sobre los Derechos del Autor y del Artista Intérprete”. *Revista Cubana de Derecho*, Vol. 4, No. 02, (2024) pp. 384-409.

Valdés Díaz, Caridad del Carmen, coord., *Derecho de autor y derechos conexos*. La Habana: Editorial Félix Varela, 2016.

Valdés Díaz, Caridad del Carmen; Fernández Martínez, Martha y Ramírez Pastor, Yordanka, “Propiedad, patrimonio y derecho de autor”, *Revista Cubana de Derecho* No. 12 (1997) pp. 150-158.

Valdez Díaz, Caridad del Carmen coord. *Derecho Civil Parte General*. La Habana: Editorial Félix Varela, 2009.

Vásquez Velázquez, Santiago. “Derechos humanos y derechos de propiedad intelectual”. *Revista Historia de los bio-derechos y del pensamiento bioético*, 2018. Disponible en: http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/velazquez.htm#_Toc278042306

Vázquez de Alvaré, Dánice y Moreno Cruz, Marta. “Breves Comentarios sobre la nueva regulación de invenciones en Cuba”. *Revista Cubana de Derecho* No. 41 (2013), p. 19-42.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

OMPI, “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, OMPI, consultado en fecha 23 de febrero de 2025, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treatis/details/231>

Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, (OMPI, OIT y UNESCO, 1961), <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12656>

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, (Unión de Berna, 1886) (enmendado el 28 de septiembre de 1979) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_287accesible1.pdf

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, (Unión de París: Asamblea de la Unión, 1883), <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

Resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Organización de Naciones Unidas, Asamblea General, 2015) disponible en <https://www.un.org.sustainabledevelopment/es>

Constitución de la República de Cuba (Cuba: Asamblea General del Poder Popular, 2019) Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019

Ley No. 07 “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 1977) Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 34 de fecha 20 de agosto de 1977, modificada por el Decreto-Ley No. 241 (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2006) Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria No. 33 de fecha 27 de septiembre de 2006.

Ley No. 143 del 2021 “Ley del Proceso Penal” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 140, del 7 de diciembre de 2021.

Ley No. 151 “Código Penal” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 93, del 1ro de septiembre de 2022.

Ley No. 141 del 2021 “Código de Procesos” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 138, del 7 de diciembre de 2021.

Ley No. 142 del 2021 “Ley del Proceso Administrativo” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2021) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 139, del 7 de diciembre de 2021.

Ley No. 154 de 2022 “Ley de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) Gaceta Oficial No. 122 Ordinaria de 5 de diciembre de 2022, <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-122-ordinaria-de-2022>

Decreto-Ley No. 290 (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2011) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 2, del 1ero de febrero de 2012.

Decreto-Ley No. 336 “De las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos” (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2018) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Extraordinaria, Número 40, 10 de agosto de 2018.

Decreto-Ley No. 228 “De Las Indicaciones Geográficas”, (Cuba: Asamblea Nacional del Poder Popular, 2002) Gaceta Oficial de La República de Cuba, Edición Ordinaria, Número 11, 22 de Febrero de 2002, Disponible en: <http://www.gacetaoficial.cu/>

ANEXOS